

康普顿效应公式推导的质疑

Query on the Deduction of Compton Effect Formula

徐四胜 (XU Sisheng)

2014 年 (2026 年 6 月 Zenodo 存档发布)

摘 要

散射光中除了有原波长外，还产生了波长大于入射光波长的光，其波长的增量随散射角的不同而变化。1923 年，康普顿认为这是光子和电子碰撞时，光子的部分能量转移给了电子，并假设光子和电子、质子这样的实物粒子一样，不仅具有能量，也具有动量。碰撞过程中能量守恒，动量也守恒。按照这个思路，列出方程后求出了散射前后的波长差。但是在光子和电子的作用过程中，不能简单的利用能量守恒定理，否则会与能量与动量联合守恒定理相矛盾。

关键词

能量守恒；动量守恒；静止质量；运动质量；惯性质量

Abstract

In addition to the original wavelength, the scattered light also produces light whose wavelength is greater than the wavelength of the incident light, and its wavelength increments vary with the scattering angle. In 1923, Compton interpreted this as photons colliding with electrons, where part of the photon's energy transfers to the electron, assuming that photons, like material particles such as electrons and protons, possess both energy and momentum. In the collision process, energy is conserved and momentum is also conserved. Following this approach, the difference in wavelength before and after scattering is derived by listing the equations. However, in the interaction between photons and electrons, the energy conservation theorem cannot be simply applied, otherwise it will lead to contradictory results with the joint energy-momentum conservation theorem.

Keywords

conservation of energy; conservation of momentum; rest mass; mass of motion; inertial mass

1 引言

1922–1923 年康普顿研究了 X 射线被较轻物质（石墨、石蜡等）散射后光的成分，发现散射谱线中除了有波长与原波长相同的成分外，还有波长较长的成分。这种散射现象称为康普顿效应。康普顿将 0.71 埃的 X 光投射到石墨上，然后在不同的角度测量被石墨分子散射的 X 光强度。当 $\theta = 0$ 时，只有等于入射频率的单一频率光。当 $\theta \neq 0$ （如 45° 、 90° 、 135° ）时，发现存在两种频率的散射光。一种频率与入射光相同，另一种则频率比入射光低。后者随角度增加偏离增大。

光电效应、康普顿效应都为光的量子性提供了令人信服的证据，证明了光子具有能量和动量。在解释康普顿效应时康普顿假设能量和动量同时守恒，由此推导出康普顿效应公式。但在狭义相对论的基础上容易证明，该公式的推导存在逻辑上的错误。也就是说，该公式的证明和狭义相对论是矛盾的。

2 能量、动量和质量的定义

根据量子力学理论，能量是一份一份的，最小的能量单位大小即为普朗克常数 h ，光子能量是 h 的整倍，光子的能量 $E = h\nu$ ，动量 $p = h\nu/c$ (ν 为光子的频率)。

根据狭义相对论，光子的静止质量为 0，相对论质量 $m_1 = E/c^2$ 。为了表述方便以及区分物体的静止质量，这里把光子的相对论质量 m_1 称作运动质量。有静止质量的物体，其内能 $E_0 = m_0c^2$ 。有静止质量的物体运动时，其质量会增加，称为惯性质量。

3 物体遵循的守恒定理

3.1 基本守恒定理

动量守恒定理：系统相互作用开始时的总动量等于相互作用结束时的总动量，表达为： $p = p'$ 。运动物体的动量 $p = mv$ ， m 是物体的惯性质量。 p 是矢量，遵循矢量计算原则。可以假设宏观运动物体也存在一个等效的“运动质量” m_1 ，则：

$$p = m_1c = mv \quad (1)$$

能量守恒定理：孤立系统的总能量保持不变，表达为： $E = E'$ 。狭义相对论的能量守恒定理：

$$E = mc^2 = E_k + m_0c^2 \quad \text{或} \quad m = E_k/c^2 + m_0 \quad (2)$$

能量与动量联合守恒定理:

$$(mc^2)^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2 \quad (3)$$

3.2 守恒定理的推论

把 $p = m_1c$ 代入 (3) 可得:

$$m^2 = m_1^2 + m_0^2 \quad (4)$$

把 (4) 式等式两边同时除以 m^2 , (2) 式可转换为:

$$\frac{m_0}{m} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (5)$$

(5) 式即是狭义相对论的惯性质量和静止质量与速度的关系式。

4 微观领域能量守恒定理的正确应用

令一光子能量为 $E_1 = h\nu = m_1c^2$, 其中 m_1 为相对论质量 (运动质量)。则光子动量为 $p = h\nu/c = m_1c$ 。假设电子的静止质量为 m_0 、静止时能量为 E_0 ; 吸收光子后电子总能量为 E , 运动速度为 v , 惯性质量为 m , 动能为 E_k 。

根据 (3) 式或者 (4) 式, 可求得电子惯性质量, 代入 (2) 式得 $E_k = E - m_0c^2$ 。

显然, 电子吸收光子后, 惯性质量 $m \neq m_1 + m_0$, $E_k \neq E_1$ 。

5 康普顿效应

5.1 经典康普顿效应公式推导

频率为 ν_0 的光子与物质的相互作用可以看成是光子与静止质量为 m_0 的电子碰撞后传递能量和动量。忽略电子的热运动, 则电子可以认为是自由电子。光子与电子碰撞后, 电子获得速度 v , 获得动能 E_k 并沿图示方向运动, 惯性质量为 m 。光子以 θ 角度散射, 频率变为 ν 。以下为经典康普顿效应的推导:

系统能量守恒:

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

于是:

$$mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2 \quad (6)$$

系统动量守恒 (余弦定理):

$$p_e^2 = \left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu_0}{c}\frac{h\nu}{c}\cos\theta \quad (7)$$

依据 (2) 式, 电子的惯性质量:

$$m = E_k/c^2 + m_0 \quad (8)$$

以上三式再联合质速关系 (5) 可求得:

$$\nu_0 - \nu = \frac{h}{m_0 c^2} \nu_0 \nu (1 - \cos \theta) \quad (9)$$

即:

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) \quad (10)$$

这就是康普顿效应公式。

5.2 经典康普顿效应公式推导的错误证明

为了更直观的理解经典的康普顿效应公式推导, 这里把光子的能量全部用相对论质量表示, 并用经典方法推导的思路重新推导。

令 M 为入射光子质量、 m' 为散射光子质量、 m'' 为被电子吸收质量; 电子的运动质量为 m_1 , 其他参数不变。根据假设, 有: $M = h\nu_0/c^2$, $m' = h\nu/c^2$ 。联合 (6) 式求得:

$$m'' = M - m' \quad (11)$$

联合 (1) 式和 (7) 式, 整理后得:

$$m_1^2 = M^2 + m'^2 - 2Mm' \cos \theta \quad (12)$$

根据 (8) 式, 求得电子的惯性质量:

$$m = m_0 + m'' \quad (13)$$

把 (12) 式和 (13) 式代入 (4) 得:

$$(m_0 + m'')^2 = M^2 + m'^2 - 2Mm' \cos \theta + m_0^2 \quad (14)$$

把 (11) 式代入 (14) 式, 整理后得:

$$m' = \frac{Mm_0}{m_0 + M(1 - \cos \theta)} \quad (15)$$

再把 m' 和 M 用能量形式代回 (15) 式整理得:

$$h\nu = \frac{h\nu_0 \cdot m_0 c^2}{m_0 c^2 + h\nu_0 (1 - \cos \theta)}$$

根据频率和波长的关系, 该等式可改写为:

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$

这个等式和 (10) 式完全一致, 说明两种推导方法是等价的。所以, 如果上述推理方法是错的, 那么经典康普顿效应公式推导也是错的。

5.3 特例数值验证

为了直观的理解上面推导的错误，设定一个特例。假设入射光子的相对论质量和电子的静止质量相等，即 $M = m_0$ 。

把 $M = m_0$ 代入到 (15) 式，解得：

$$m' = \frac{m_0^2}{m_0 + m_0(1 - \cos \theta)} = \frac{m_0}{2 - \cos \theta}$$

代入 (11) 式，得：

$$m'' = m_0 - \frac{m_0}{2 - \cos \theta} = m_0 \cdot \frac{1 - \cos \theta}{2 - \cos \theta}$$

代入 (13) 式得电子的惯性质量：

$$m = m_0 + m_0 \cdot \frac{1 - \cos \theta}{2 - \cos \theta} = m_0 \cdot \frac{3 - 2 \cos \theta}{2 - \cos \theta}$$

当散射角取不同值时，计算对应的各项物理量如表1所示（把质量转换成能量的形式后是等价的）：

表 1: 特例数值计算结果 ($M = m_0$)

散射角 θ	$\cos \theta$	m' (散射光子质量)	m'' (吸收质量)	m (电子惯性质量)	总等效质量
0°	1	$1.000m_0$	0	$1.000m_0$	$1.000m_0$
45°	0.707	$0.773m_0$	$0.227m_0$	$1.227m_0$	$1.227m_0$
90°	0	$0.500m_0$	$0.500m_0$	$1.500m_0$	$1.500m_0$
135°	-0.707	$0.369m_0$	$0.631m_0$	$1.631m_0$	$1.657m_0$

计算结果表明，当散射角度是 135° 时，获得能量的电子惯性质量是 $1.631m_0$ ，要获得这个惯性质量，必须吸收相当于 1.288 倍入射光子的能量才能达到，而且同时还有 0.369 倍的入射光子的质量散射。一个入射相对论质量为 m_0 的光子，为什么能达到相当于 1.657 倍 m_0 光子质量的效果？这显然与狭义相对论的理论相矛盾。由此可见，经典康普顿效应公式推导的理论基础是错误的。

6 结语

狭义相对论能量守恒的含义是，运动物体的能量等于静止物体的内能加上物体的动能。在微观领域，要求物体的动能，必须先求物体的惯性质量。而不是先知道物体动能，然后求出惯性质量。物体的动能和运动质量（相对论质量）不是一个概念。经典康普顿效应公式推导混淆了这两个概念，错误的利用能量守恒定律，认为电子的惯性质量直接等于电子的静止质量加上部分光子的能量对应的质量，由此形成了矛盾的结论。至于康普顿散射公式与试验吻合的很好，其原因或许是一种近似或者是某种巧合。当然也不排除存在其它深层次的原因。这些则需要进一步研究。

参考文献

- [1] 徐四胜. 质量、速度和力 [J]. 科技经济导刊, 2017, (12): 0005-02.
- [2] David J. Griffiths (美) . 量子力学概论 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2010.
- [3] 阿尔伯特·爱因斯坦 (美) . 相对论 [M]. 重庆: 重庆出版社, 2006.
- [4] 眸昌永, 李韶华. 康普顿效应与光子任意分割 [J]. 娄底师专学报, 2000, 63(04): 61-62.
- [5] 张贞, 杨涎宁, 李富星. 光电效应和康普顿效应的微观本质差异 [J]. 延安大学学报: 自然科学版, 2004, 23(1): 30-32.
- [6] 公丕峰, 尹新国. 康普顿效应推导过程探讨 [J]. 高师理科学刊, 2014, (01): 0047-03.